

Atividade 2

Descrição:

Escolha **apenas um** dos programas abaixo para fazer a atividade. Também estão listadas as funcionalidades obrigatórias para cada programa e sugestões de como organizar as classes de uma forma que seja possível fazer o uso de um ou mais padrão de projeto, lembrando que não pode ser o mesmo utilizado na primeira atividade.

Padrões de projeto disponíveis para uso:

- Singleton
- Abstract Factory
- Adapter
- Composite
- Observer
- Strategy

1. Contador de Palavras

Descrição:

- O programa deve aceitar frases, textos ou arquivos de textos inseridos pelo usuário;
- O programa deve retornar a quantidade de palavras e o total caracteres inseridos.

Crie pelo menos as seguintes classes:

- InputProvider – responsável por coletar o texto;
- WordCounter – responsável apenas pela lógica de contagem.

2. Gerador de Senhas Aleatórias

Descrição:

- O usuário deve ser capaz de escolher tamanho da senha e tipos de caracteres (maiúsculas, minúsculas, números, símbolos) que ele deseja ser incluído;
- O programa deve gerar e exibir a senha criada.

Crie pelo menos as seguintes classes:

- PasswordGenerator – responsável lógica principal para montar a senha;
- CharacterProvider – responsável por receber o input do usuário e fornecer como a senha deve ser criada.

3. Calculadora de Fatorial

Descrição:

- O programa deve permitir ao usuário calcular fatorial de forma: iterativa e recursiva;
- Ao final deve exibir a estratégia escolhida e o tempo que levou para ser calculado.

Crie pelo menos as seguintes classes:

- IterativeFactorial e RecursiveFactorial – implementações específicas para cada tipo de cálculo.

4. Conversor de Moedas

Descrição:

- O programa deve converter valores entre moedas usando: taxa fixa informada pelo usuário ou busca de taxa via um provider interno simulado (sem usar API real);
- O usuário deve ser capaz de escolher a moeda de origem, destino e valor.

Crie pelo menos as seguintes classes:

- CurrencyConverter – lógica de conversão;
- UserRateProvider, ApiRateProvider – implementações específicas para cada tipo de conversão.

5. Simulador de Dados

Descrição:

- O usuário deve ser capaz de escolher o tipo de dado (d6, d10, d20 ou personalizado) e o número de lançamentos;
- Ao final o programa deve mostrar cada resultado, bem como o maior e o menor valor obtido.

Crie pelo menos as seguintes classes:

- DiceRoller – responsável por rolar o dado.
- RollStatistics – responsável por devolver o maior e menor valor obtido.

6. Jogo de Adivinhação de Palavras (sem interface)

Descrição:

- O programa deve:
 - sortear uma palavra secreta de 5 letras;
 - receber tentativas de letras;
 - mostrar progresso (ex: “_ a _ a _ a”);
 - limitar o número de tentativas;
 - informar vitória ou derrota.

Crie pelo menos as seguintes classes:

- WordProvider – fornece palavras;
- GameController – controla o fluxo do jogo.